

Профессия [Юридическое образование](#)

Преподавателями Юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова подготовлен учебник «Жилищное право»

[Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова](#) [читать блог](#)

Отрасль права: [Гражданское право](#)

10.12.2015 — 15:49

0

[разрешить комментировать](#)[редактировать](#)[Удалить](#)

Авторский коллектив преподавателей [Юридического факультета Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова](#), под руководством заведующего кафедрой [Гражданского права и процесса РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора [Рашида Афатовича Курбанова](#), подготовил новый учебник «Жилищное право».

Партнёр рубрики

Гражданское право

Похожие материалы

10.12.2015 [Редакция Закон.ру](#)

[Первый арест даст преимущество при банкротстве // Поправки...](#)

10.12.2015 [Савва Болдырев](#) [Кто неосновательно обогатился?](#)

10.12.2015 [Редакция Закон.ру](#)

[Верховный суд актуализирует вымогательство // Постановлению...](#)

10.12.2015 [Иван Кадочников](#) [Рынок юридических услуг или "свои 2 пента"](#)

10.12.2015 [Алексей Истолинов](#) [70-летие Нюрнбергского трибунала и современное...](#)

Новые блоги

10.12.2015 [Иван Кадочников](#) [Рынок юридических услуг или "свои 2 пента"](#)

10.12.2015 [Алексей Истолинов](#) [70-летие Нюрнбергского трибунала и современное...](#)

10.12.2015 [Марат Дорфман](#) [Стипендии на обучение в докторантуре по правам человека от...](#)

10.12.2015 [Сергей Бредис](#) [Рынок юридических услуг и адвокатская монополия](#)

09.12.2015 [Коллегия...](#)

Коллегия адвокатов
«Железников и партнёры»
 рекомендована... 0

Жилищное право : учебник / под общ. ред. Р. А. Курбанова, В. В. Богданова / Р. А. Курбанов, Е. В. Богданов, Т. Э. Зульфугарзаде и др. — Москва: Проспект, 2016. — С. 176.

Авторы: Курбанов Рашад Афатович, Богданов Евгений Владимирович, Зульфугарзаде Теймур Эльдарович, Свечникова Наталья Викторовна, Бородин Елена Алексеевна, Новицкая Людмила Юрьевна, Гурбанов Рамин Афат оглы, Шведкова Ольга Владимировна, Моисеев Андрей Михайлович, Дарькина Мария Михайловна, Белялова Асия Мидихатовна, Калядина Оксана Анатольевна, Свечникова Ольга Александровна, Скутельник Олег Анатольевич

Год издания: 2016

Место издания: Москва: Проспект

Объём: 176 страниц (11,0 печатных листов)

ISBN: 978-5-392-20338-3

Тираж: 200 экз.

Учебник

DOI: [10.5281/zenodo.35126](https://doi.org/10.5281/zenodo.35126)

УДК 347.245(075.8)
ББК 67.404.2я73
Ж72

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Авторы:

Курбанов Р. А., Богданов Е. В., Зудьфугарзаде Т. Э., Свечникова Н. В., Бородина Е. А.,
Новицкая Л. Ю., Гурбанов Р. А., Шведкова О. В., Моисеев А. М., Дарькина М. М.,
Белялова А. М., Калядина О. А., Свечникова О. А., Скутельник О. А.

Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Р. А. Курбанова, доктора юридических наук, профессора Е. В. Богданова.

Ж72 Жилищное право : учебник / под общ. ред. Р. А. Курбанова, Е. В. Богданова. — Москва : Проспект, 2016. — 176 с.

ISBN 978-5-392-20338-3

В учебнике представлен анализ основных принципов и институтов жилищного права, которые рассмотрены во взаимосвязи их между собой и с нормами конституционного, гражданского, административного и других отраслей права. Содержащийся в книге теоретический материал основан на анализе действующего жилищного законодательства, практике его применения и изложен с учетом выводов, сформулированных в научных трудах специалистов в области жилищного права. Особое внимание акцентировано на дискуссионных вопросах Жилищного кодекса Российской Федерации.

Учебник подготовлен в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по дисциплине «Жилищное право».

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Книга предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также всех, кто интересуется вопросами жилищного права.

УДК 347.245(075.8)
ББК 67.404.2я73

Учебное издание

Курбанов Рашид Афатович и др.

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

Учебник

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»
www.o-paket.ru; тел.: (495) 726-18-84

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.
Получено в печать 12.11.2015. Формат 60×90^{1/16}.
Печ. л. 11,0. Тираж 200 экз. Заказ № 6952

ООО «Проспект»
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59

ISBN 978-5-392-20338-3

© Коллектив авторов, 2015
© ООО «Проспект», 2015

В учебнике представлен анализ основных принципов и институтов жилищного права, которые рассмотрены во взаимосвязи их между собой и с нормами конституционного, гражданского, административного и других отраслей права.

Содержащийся в книге теоретический материал основан на анализе действующего жилищного законодательства, практике его применения и изложен с учетом выводов, сформулированных в научных трудах специалистов в области жилищного права.

Особое внимание акцентировано на дискуссионных вопросах Жилищного кодекса Российской Федерации.

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

Прикреплённые файлы:

[JilPravo_2016](#)

6 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

ИЦЧП
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ЧАСТНОГО
ПРАВА

INTERNATIONAL
LEGAL FORUM
SAINT PETERSBURG
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2010 - 2015 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)

[ВКонтакте](#)

[Твиттер](#)